

LMSNING HEMIS TIZIMIDA AHAMIYATI

Kodirov Akbar ShuxratovichShDPI Matematika va ta'limda axborot
texnologiyalari kafedrası Katta o'qituvchisi**Boqiyeva Farida Soxibjon qizi**

ShDPI Matematika-informatika yo'nalish talabasi

faridaboqiyeva03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305213>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan LMS va HEMIS axborot tizimlarining o'zaro integratsiyasi hamda LMS tizimining HEMISdagi ahamiyati yoritib berilgan. LMS orqali ta'lim jarayonini raqamlashtirish, talabalarni baholashda shaffoflikni ta'minlash, o'qituvchi faoliyatini monitoring qilish va statistik hisobotlarni avtomatlashtirish imkoniyatlari HEMIS tizimida yanada samarali boshqaruvni ta'minlaydi. Maqolada ushbu tizimlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik va ularning oliy ta'lim muassasalari uchun ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: LMS, HEMIS, Ta'lim tizimi, raqamlashtirish, oliy ta'lim, axborot texnologiyalari, baholash tizimi, masofaviy ta'lim, o'qituvchi faoliyati, statistika va monitoring.

Annotation: This article highlights the integration of LMS and HEMIS, which are widely used in modern education systems, and explores the significance of LMS within the HEMIS framework. The LMS enables the digitalization of the educational process, ensures transparency in student assessment, facilitates the monitoring of teacher performance, and automates the generation of statistical reports. These features contribute to more efficient management within the HEMIS system. The article analyzes the interconnection between these systems and their importance for higher education institutions.

Keywords: LMS, HEMIS, education system, digitalization, higher education, information technology, assessment system, distance learning, teacher performance, statistics and monitoring.

Аннотация: В данной статье освещается интеграция информационных систем LMS и HEMIS, широко применяемых в современной системе образования, а также рассматривается значимость LMS в структуре HEMIS. Система LMS обеспечивает цифровизацию учебного процесса, прозрачность в оценивании студентов, мониторинг деятельности преподавателей и автоматизацию статистической отчетности. Все эти возможности способствуют более эффективному управлению в системе HEMIS. В статье проанализирована взаимосвязь этих систем и их значение для высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: LMS, HEMIS, система образования, цифровизация, высшее образование, информационные технологии, система оценивания, дистанционное обучение, деятельность преподавателя, статистика и мониторинг.

Kirish.

LMS - bu o'quv jarayonini raqamli tarzda tashkil etish va boshqarish imkonini beruvchi tizimdir. Odatda, LMS orqali bir qator jarayonlar amalga oshiriladi, masalan: elektron dars materiallarini joylashtirish, topshiriqlarni berish va nazorat qilish, testlar o'tkazish, talabalar faolligini kuzatish, baholash va tahlil qilish. Dunyo miqyosida keng tarqalgan LMS tizimlariga Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom kabi platformalarni misol keltirish mumkin. HEMIS esa oliy ta'lim muassasasining barcha ma'lumotlarini - talabalar, o'qituvchilar, dars

jadvali, baholar, hisobotlar kabi jarayonlarni yagona axborot bazasida boshqaradigan tizimdir. Uning asosiy vazifasi ta'lim jarayonini monitoring qilish, statistik ma'lumotlar jamlash va ta'lim sifatini baholashdan iborat.

LMSning HEMIS tizimidagi asosiy ahamiyati nimalardan iborat:

1. Ma'lumotlar avtomatizatsiyasi - LMS orqali yig'ilgan o'quv jarayoni bo'yicha ma'lumotlar (masalan, topshiriqlar, baholar, test natijalari) HEMIS tizimiga avtomatik uzatilishi mumkin. Bu esa inson omilini kamaytiradi va xatoliklarni oldini oladi.
2. Baholash tizimida shaffoflik - o'quvchilarni baholash LMSda aniq mezonlar asosida amalga oshiriladi. Bu natijalar HEMISga real vaqtda uzatiladi. Natijada, talabalarning baholari ustidan nazorat kuchayadi va adolatsizlikka o'rin qolmaydi.
3. Davomat va faollik monitoringi talabaning LMSdagi ishtiroki, darslarga kirishi, topshiriqlarni bajargan vaqti, testlar natijasi HEMIS orqali kuzatiladi. Bu esa talabalar faolligini baholashda qo'shimcha mezon sifatida xizmat qiladi.
4. O'qituvchi faoliyatini nazorat qilish LMS orqali o'qituvchining qanday dars materiallari joylashtirgani, qancha topshiriq bergani va qay darajada tahlil qilgani aniqlanadi. Ushbu ma'lumotlar HEMISga integratsiya qilingan holda o'qituvchining yuklamasi va samaradorligi baholanadi.
5. Hisobotlar tayyorlashda yengillik LMSdan olingan ma'lumotlar asosida HEMIS avtomatik tarzda hisobotlar tayyorlaydi. Masalan, semestr davomida o'tilgan darslar soni, o'zlashtirish darajasi, baholash statistikasi kabi ko'rsatkichlar hech qanday qo'shimcha ishlovsiz tayyor bo'ladi.

Xulosa: LMS va HEMIS axborot tizimlarining integratsiyasi ta'lim jarayonini raqamlashtirish va boshqaruvni takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tizimlarning o'zaro uyg'unligi o'quv jarayonida shaffoflikni ta'minlaydi, talabalar faoliyatini samarali nazorat qilish, o'qituvchilarning ish jarayonini tahlil qilish hamda statistik ma'lumotlarni avtomatik shakllantirish imkonini beradi. Natijada, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv sifati oshadi, ta'lim jarayonining samaradorligi kuchayadi va raqamli transformatsiya jarayonlari yanada tezlashadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibadullaev, Ergash, et al. "Empirical analysis of renewable and non-renewable energy resources consumption impact on economic development in Uzbekistan." *BIO Web of Conferences*. Vol. 82. EDP Sciences, 2024.
2. Ruzmetov, Bakhtiyor, Dilfuza Matyakubova, and Dilshod Ibadullaev. "Strategic directions of sustainable development of the agricultural sector of regions of Uzbekistan." *Journal of Critical Reviews* 7.3 (2020): 271.
3. Matyakubova, D. "Who is "Tashkent city" for? Nation-branding and public dialogue in Uzbekistan." *Central Asia Programme Paper* 205 (2018): 14.
4. Ruzmetov, Bakhtiyor, Dilfuza Matyakubova, and Muyassar Raximova. "OPTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INTERSECTORAL CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.4 (2020): 33-45.
5. Matyoqubova Dilfuza Olimboevna. "FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN".

